
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, O USO DE FERRAMENTAS DE COLABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS FRENTE AO USO DA IOT

Software Development, the use of collaboration and project management tools in the context of IOT

Adani Cusin Sacilotti ¹

Leonardo Leal do Nascimento²

Pedro Antonio da Silva de Paula ³

Rafael Ruiz de Moura⁴

Victor Paulo Couto dos Santos ⁵

RESUMO

A temática abordada neste estudo enfoca o desenvolvimento de software para a Internet das Coisas (IoT) e como o uso de ferramentas de colaboração e metodologias ágeis impacta a eficiência e o sucesso dos projetos. A pesquisa destaca a importância dessas ferramentas e metodologias na organização do trabalho, na comunicação entre equipes e na adaptação às rápidas mudanças e complexidades típicas de projetos de IoT. As metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, permitem ciclos de desenvolvimento mais curtos e entregas contínuas, enquanto as ferramentas colaborativas, como Jira e Slack, facilitam o acompanhamento do progresso e a resolução de problemas em tempo real. Sendo assim, plataformas de versionamento de código, como GitHub e GitLab, garantem a integridade do projeto ao permitir controle de versão, colaboração simultânea e revisão contínua do código-fonte. A qualidade do código é um aspecto crítico para a segurança e a estabilidade dos dispositivos IoT conectados, tornando essencial o uso de ferramentas que permitam a rastreabilidade de alterações e a rápida identificação de falhas ou vulnerabilidades. A integração entre as equipes multidisciplinares, facilitada por plataformas colaborativas, contribui para a construção de soluções mais robustas e eficazes. A adoção de metodologias ágeis e ferramentas colaborativas é crucial para o desenvolvimento bem-sucedido de software para IoT, garantindo a flexibilidade necessária para lidar com a inovação constante e as mudanças rápidas desse campo tecnológico.

PALAVRAS-CHAVE: Internet; Internet das coisas; Desenvolvimento de software; Gestão de projetos e ferramentas de colaboração.

ABSTRACT

The theme addressed in this study focuses on software development for the Internet of Things (IoT) and how the use of collaboration tools and agile methodologies impacts the efficiency and success of projects. The research highlights the importance of these tools and methodologies in organizing work, improving communication among teams, and adapting to the rapid changes and complexities typical of IoT projects. Agile methodologies, such as Scrum and Kanban, allow for shorter development cycles and continuous delivery, while collaboration tools like Jira and Slack facilitate progress tracking and real-time problem resolution. In this context, code versioning platforms like GitHub and GitLab ensure the integrity of the project by enabling version control, simultaneous collaboration, and continuous code review. Code quality is a critical aspect for the security and stability of connected IoT devices, making it essential to use tools that allow for traceability of changes and quick identification of failures or vulnerabilities. The integration of multidisciplinary teams, facilitated by collaborative platforms, contributes to the development of more robust and effective solutions. The adoption of agile methodologies and collaboration tools is crucial for the successful development of IoT software, ensuring the necessary flexibility to handle the constant innovation and rapid changes in this technological field.

KEY-WORDS: Internet; Internet of things; Software development; Project management and collaboration tools.

¹ Mestre, FATEC-JD, adani.sacilotti@fatec.sp.gov.br, <http://lattes.cnpq.br/1946752186834343>

² Formando, FATEC-JD, leonardo.nascimento20@fatec.sp.gov.br

³ Formando, FATEC-JD, rafael.moura24@fatec.sp.gov.br

⁴ Formando, FATEC-JD, victor.santos162@fatec.sp.gov.br

⁵ Formando, FATEC-JD, pedro.paula2@fatec.sp.gov.br

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de software tem evoluído rapidamente, especialmente com o surgimento da Internet das Coisas (IoT), que conecta dispositivos e permite a troca de dados em tempo real. A complexidade e a interconectividade da IoT demandam práticas ágeis e eficientes para o desenvolvimento, integração e manutenção de sistemas. Nesse cenário, ferramentas de colaboração e gestão de projetos tornam-se essenciais para atender às necessidades desse ecossistema (GARCIA, 2022).

A IoT exige um desenvolvimento colaborativo entre múltiplos setores da tecnologia, incluindo redes, segurança e software embarcado. Com ferramentas que integram versionamento de código, como GitHub e GitLab, as equipes conseguem colaborar simultaneamente, mantendo o controle de versão e facilitando revisões. Essas práticas garantem a qualidade do código e evitam inconsistências que podem comprometer o funcionamento dos dispositivos IoT conectados (LOPES *et al.*, 2023).

O uso de ferramentas de colaboração e gestão de projetos é, portanto, essencial no desenvolvimento de software para IoT, proporcionando maior eficiência, transparência e controle durante o processo. Essas ferramentas permitem a agilidade e a capacidade de adaptação necessárias para lidar com a complexidade e os desafios impostos pela integração de dispositivos IoT em redes inteligentes e interconectadas (MUNIZ, 2024).

A justificativa para a adoção de ferramentas de colaboração e gestão de projetos no desenvolvimento de software voltado para a Internet das Coisas (IoT) está fundamentada na complexidade técnica e nas características específicas desse setor. A IoT interconecta uma vasta rede de dispositivos e sensores, os quais trocam dados em tempo real e operam de forma interdependente. Essa infraestrutura gera desafios de integração, segurança, manutenção e atualização contínua dos sistemas, exigindo uma abordagem colaborativa e altamente organizada.

Ferramentas de colaboração, como *Slack*, *Microsoft Teams* e *Confluence*, tornam-se indispensáveis para otimizar a comunicação entre equipes multidisciplinares, essenciais em projetos de IoT. A intersecção entre áreas como engenharia de software, desenvolvimento de hardware e segurança de redes demanda uma comunicação centralizada e estruturada. Essas ferramentas possibilitam a troca rápida de informações e o compartilhamento de documentos técnicos em tempo real, viabilizando o acompanhamento contínuo das decisões e mudanças no projeto e garantindo que todos os envolvidos estejam alinhados com as especificações técnicas e com as demandas dos stakeholders.

Ferramentas de gestão de projetos, como Jira, Asana e Trello, são igualmente essenciais para o controle e a execução de metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, amplamente utilizadas em projetos IoT. No desenvolvimento de sistemas conectados, mudanças de prioridade e ajustes técnicos são recorrentes, devido à necessidade de adequação a novos requisitos e à evolução das tecnologias envolvidas. Essas plataformas permitem monitorar o andamento das tarefas, priorizar entregas e realizar ajustes contínuos no planejamento, promovendo o controle eficiente dos recursos e a mitigação de riscos durante o ciclo de vida do desenvolvimento.

Sendo assim, plataformas de versionamento de código, como GitHub e GitLab, garantem a integridade do projeto ao permitir controle de versão, colaboração simultânea e revisão contínua do código-fonte. A qualidade do código é um aspecto crítico para a segurança e a estabilidade dos dispositivos IoT conectados, tornando essencial o uso de ferramentas que permitam a rastreabilidade de alterações e a rápida identificação de falhas ou vulnerabilidades.

O objetivo geral da pesquisa pretende identificar e analisar o impacto do uso de ferramentas de colaboração e gestão de projetos no desenvolvimento de software para a Internet das Coisas (IoT), avaliando como essas ferramentas contribuem para a eficiência, a integração das equipes e a qualidade dos sistemas interconectados.

Sendo seus objetivos específicos avaliar o papel das ferramentas de colaboração na comunicação e integração entre equipes multidisciplinares no desenvolvimento de software para IoT; analisar a contribuição das ferramentas de gestão de projetos para o planejamento e monitoramento de tarefas em metodologias ágeis no contexto IoT; examinar o impacto do uso dessas ferramentas na eficiência operacional e na qualidade das entregas finais em projetos de IoT.

2 METODOLOGIA

Este estudo enquadra-se nas categorias de pesquisa qualitativa, bibliográfica e documental, com abordagem descritiva. A pesquisa qualitativa é caracterizada pela não utilização de instrumentos estatísticos na análise de dados, sendo centrada na compreensão, descrição e explicação de fenômenos sociais por meio da análise de experiências individuais ou coletivas (VIEIRA *et al.*, 2016). A metodologia qualitativa compreende um conjunto de técnicas e procedimentos de pesquisa utilizados para descrever fenômenos complexos e subjetivos, como crenças, valores, atitudes e comportamentos. Essa abordagem baseia-se na coleta de dados não estruturados, como entrevistas, observações e

análise de documentos, e na interpretação desses dados para identificar padrões, significados e relações (PESCE; ABREU, 2019).

A qualificação do estudo foi baseada em artigos publicados entre os anos de 2019 e 2024.

3 RESULTADOS

3.1 Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas (IoT) é uma arquitetura de rede que conecta dispositivos físicos à internet, permitindo que esses dispositivos coletem, processem e transmitam dados de forma autônoma. Composta por sensores, atuadores e sistemas embarcados, a IoT possibilita que esses dispositivos interajam com o ambiente, monitorando variáveis específicas e realizando ações com base nos dados obtidos. Essa tecnologia promove a automação e a otimização de processos em setores integrando objetos físicos a sistemas digitais para fornecer serviços inovadores e melhorar a eficiência operacional (SANTANA, 2024).

A comunicação entre dispositivos IoT ocorre por meio de protocolos variados, adaptando-se aos requisitos específicos de cada aplicação. A interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes e a capacidade de processar grandes volumes de dados em tempo real representam desafios críticos para a IoT, exigindo uma infraestrutura robusta e uma abordagem de desenvolvimento que considere tanto a segurança quanto o desempenho. De acordo com Silva (2024) a IoT é um ecossistema no qual objetos físicos e sistemas digitais interagem para gerar valor agregado a partir da coleta e análise de dados, requerendo soluções escaláveis e seguras para garantir a privacidade e a integridade das informações.

O desenvolvimento de software para IoT, portanto, exige uma integração entre hardware e software e uma infraestrutura de comunicação que assegure a operação eficiente e segura dos dispositivos. Esse cenário coloca a IoT como um campo de alta complexidade, no qual o uso de ferramentas de colaboração e gestão de projetos é essencial para coordenar as etapas de desenvolvimento e garantir a entrega de soluções que atendam aos requisitos técnicos e de segurança (GARCIA, 2022).

3.2 Ferramentas de Colaboração no Desenvolvimento de Software

Ferramentas de colaboração são essenciais no desenvolvimento de software, especialmente em projetos complexos de Internet das Coisas (IoT), onde equipes multidisciplinares e diversos requisitos técnicos devem ser coordenados de maneira eficiente. Essas ferramentas facilitam a comunicação, a troca de informações e a tomada de decisões em tempo real, estabelecendo uma base sólida para a integração dos membros da equipe (CASTRO *et al.*, 2023).

Plataformas de comunicação como Slack, Microsoft Teams e Confluence permitem que equipes, muitas vezes distribuídas geograficamente, tenham acesso rápido e estruturado a informações cruciais do projeto. Essas ferramentas não apenas otimizam a comunicação, mas também centralizam o conhecimento, oferecendo espaços dedicados para o compartilhamento de documentos, discussões técnicas e atualizações de status. Conforme Lopes *et al.* (2023), a centralização e agilidade na comunicação minimizam riscos de falhas de informação, aumentam a produtividade e incentivam a inovação, aspectos fundamentais em projetos de IoT, onde precisão e integração técnica são essenciais.

Para armazenamento e edição colaborativa de documentos, ferramentas como Confluence e Google Drive funcionam como repositórios centralizados, permitindo controle de versão e acompanhamento das contribuições de cada participante. Esse método facilita o registro de decisões e ajustes técnicos ao longo do projeto, garantindo consistência e alinhamento contínuo entre as equipes.

Ferramentas de videoconferência, como Zoom e Google Meet, também desempenham um papel relevante, ao viabilizar reuniões e revisões técnicas em tempo real, acelerando a resolução de problemas. A utilização dessas plataformas permite que o desenvolvimento de software para IoT ocorra de forma integrada, reduzindo atrasos e aumentando a eficiência do processo.

Visto que, as ferramentas de colaboração proporcionam um ambiente coeso e transparente, onde as equipes de desenvolvimento de software podem compartilhar conhecimentos, alinhar decisões e resolver problemas de maneira coordenada. Em projetos IoT, essas ferramentas são indispensáveis para garantir a eficiência e a qualidade dos processos, essenciais para o sucesso em contextos de alta complexidade técnica e de exigências rigorosas de coordenação entre equipes (SILVA, 2024).

3.3 Ferramentas de Gestão de Projetos e Metodologias Ágeis

Ferramentas de gestão de projetos e metodologias ágeis são elementos fundamentais no desenvolvimento de software, especialmente em projetos de alta complexidade como os de Internet das Coisas (IoT), que exigem uma coordenação precisa e adaptável entre múltiplas equipes e etapas. Esses recursos permitem que as equipes mantenham o foco nos objetivos do projeto, facilitando o monitoramento das atividades e possibilitando ajustes rápidos frente a alterações e desafios emergentes (CORDEIRO, 2024).

As metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, fornecem uma estrutura iterativa e flexível que promove a colaboração contínua entre as equipes. O Scrum, por exemplo, organiza o desenvolvimento em sprints que permitem revisar e ajustar os objetivos e tarefas conforme o feedback e os resultados obtidos. O Kanban, por sua vez, se baseia na visualização do fluxo de trabalho, utilizando quadros e cartões que ajudam a monitorar tarefas em progresso, identificar gargalos e otimizar o desempenho (ALMEIDA, 2024).

Ferramentas como Jira, Asana e Trello facilitam a implementação dessas metodologias ao oferecer interfaces visuais para o acompanhamento de tarefas, a distribuição de responsabilidades e a priorização de entregas. Essas plataformas permitem a criação de painéis personalizados, onde as equipes podem registrar o progresso das atividades, monitorar prazos e identificar pontos críticos que necessitam de atenção. Estudos de Choudhury e Sabherwal (2021) indicam que a utilização dessas ferramentas, em conjunto com metodologias ágeis, aprimora a capacidade de resposta e adaptabilidade das equipes, atributos essenciais em projetos de IoT que frequentemente exigem ajustes técnicos e operacionais rápidos (GARCIA, 2022).

Além do monitoramento de tarefas, as ferramentas de gestão de projetos possibilitam a geração de relatórios e a análise de métricas de desempenho, proporcionando dados concretos sobre a produtividade e a eficiência das equipes. Esse monitoramento quantitativo permite decisões informadas e ajustes precisos de recursos ao longo do projeto, otimizando o uso do tempo e assegurando o alcance dos objetivos com eficácia.

Em síntese, as ferramentas de gestão de projetos e as metodologias ágeis estabelecem uma estrutura organizada e flexível que permite o controle eficiente dos projetos de desenvolvimento de software para IoT. Com esses recursos, as equipes mantêm um ritmo de trabalho dinâmico e responsivo, adaptado à complexidade e às demandas de coordenação características desse tipo de projeto.

3.4 Desafios no Desenvolvimento de Software para IoT

O desenvolvimento de software para a Internet das Coisas (IoT) enfrenta desafios complexos que abrangem conectividade, segurança, interoperabilidade, processamento de dados e escalabilidade. Esses fatores são essenciais para garantir o desempenho e a confiabilidade dos sistemas IoT, que integram uma grande diversidade de dispositivos em redes complexas e distribuídas (SILVA, 2024).

A conectividade é um dos principais obstáculos, pois os dispositivos IoT geralmente estão dispersos em diferentes localidades e dependem de uma infraestrutura de comunicação robusta e estável para a transmissão de dados em tempo real. A variação nas condições de rede e a exigência de dispositivos que respondam rapidamente e com alta confiabilidade tornam o desenvolvimento mais desafiador, necessitando de soluções capazes de operar em diferentes protocolos de comunicação e adequadas a cada aplicação (SANTANA, 2024).

A segurança representa outra preocupação crítica. Com a expansão da IoT, o número de pontos de entrada nas redes aumenta, o que expõe os dispositivos e os dados a maiores riscos de ataques cibernéticos. Para proteger informações pessoais e industriais e evitar invasões, é necessário aplicar rigorosas medidas de criptografia, autenticação e monitoramento, integrando-as ao desenvolvimento de software para IoT de forma eficiente e sem comprometer o desempenho do sistema (SEVERO; ANDRADE, 2024).

A interoperabilidade também é um desafio, pois envolve a integração de dispositivos provenientes de diferentes fabricantes, cada um com suas próprias arquiteturas e especificações. A falta de padronização global dificulta a comunicação entre dispositivos de marcas distintas, demandando protocolos comuns e práticas de design que favoreçam a compatibilidade sem impactar o desempenho da rede (SILVA, 2024).

Além disso, o processamento de dados é uma questão complexa, uma vez que dispositivos IoT geram grandes quantidades de informações que precisam ser analisadas e processadas em tempo real. Dependendo da aplicação, esses dados podem ser processados localmente ou de forma centralizada. Portanto, o software deve ser projetado para lidar com essa carga de dados de maneira eficiente, respeitando as limitações de armazenamento e capacidade de processamento dos dispositivos.

Onde a escalabilidade é um aspecto essencial em projetos IoT, já que o número de dispositivos conectados pode crescer significativamente ao longo do tempo. O software precisa ser desenvolvido

com uma arquitetura flexível e modular para que novos dispositivos possam ser integrados sem prejudicar o desempenho, a segurança ou a confiabilidade do sistema. Para isso, é importante adotar soluções que suportem o crescimento da rede e a demanda crescente por transmissão e processamento de dados (MUNIZ, 2024).

Assim, o desenvolvimento de software para IoT demanda uma abordagem interdisciplinar que considere as características específicas de cada aplicação e os desafios técnicos envolvidos. Superar esses obstáculos é fundamental para o sucesso de projetos IoT, pois conectividade, segurança, interoperabilidade, capacidade de processamento e escalabilidade são fatores decisivos para a viabilidade e a eficácia das soluções desenvolvidas.

3.5 Desenvolvimento da Temática

O desenvolvimento da temática sobre a aplicação de ferramentas de colaboração e gestão de projetos no desenvolvimento de software para a Internet das Coisas (IoT) envolve a análise detalhada dos processos, desafios e vantagens em cada fase do projeto. À medida que cresce a utilização de dispositivos interconectados, a criação de soluções para IoT demanda um alto nível de coordenação entre equipes multidisciplinares e uma constante integração de tecnologias inovadoras. Dessa forma, torna-se essencial que as equipes de desenvolvimento de software disponham de metodologias e ferramentas eficazes que facilitem a comunicação, o gerenciamento de tarefas e o acompanhamento do desempenho (GARCIA, 2022).

A temática é aprofundada nas ferramentas de colaboração e de gestão de projetos, com ênfase em metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, que proporcionam uma estrutura de trabalho flexível e adaptável, essencial para enfrentar os desafios específicos da IoT. A adoção dessas metodologias contribui para otimizar os processos, permitindo ajustes rápidos em resposta a mudanças nos requisitos e agilidade na resolução de problemas técnicos.

Entre os principais desafios no desenvolvimento de software para IoT estão a conectividade, segurança, interoperabilidade, processamento de dados e escalabilidade. A abordagem interdisciplinar do projeto visa identificar e explorar soluções para minimizar esses desafios, promovendo práticas que assegurem a integração eficiente entre dispositivos e a proteção dos dados transmitidos. Além disso, o estudo examina como as metodologias ágeis e as ferramentas de gestão de projetos contribuem para um ambiente colaborativo, permitindo que as equipes realizem entregas frequentes, iterativas e com alto padrão de qualidade (CASTRO *et al.*, 2023).

Este desenvolvimento teórico e prático busca destacar a importância de ferramentas colaborativas e metodologias ágeis na criação de software para IoT, oferecendo uma compreensão aprofundada de como essas abordagens podem ajudar a superar os complexos desafios desse setor.

4 DISCUSSÃO

Foram analisados os principais achados do estudo sobre o uso de ferramentas de colaboração e gestão de projetos no desenvolvimento de software para a Internet das Coisas (IoT). Os aspectos avaliados incluem a melhoria da produtividade das equipes, a capacidade de adaptação a mudanças e a eficiência na comunicação entre os diferentes setores, com foco no impacto das metodologias ágeis e das plataformas colaborativas.

Os resultados indicaram um aumento significativo na eficiência das equipes, especialmente com a aplicação de metodologias ágeis como Scrum e Kanban. Essas abordagens proporcionaram uma estrutura de trabalho contínua e flexível, permitindo entregas rápidas e ajustes conforme os requisitos do projeto mudavam. O uso de ferramentas como Jira e Trello facilitou o acompanhamento das tarefas, a identificação de obstáculos e a adaptação a novas exigências, o que é crucial no contexto dinâmico da IoT, onde mudanças frequentes são comuns.

A comunicação entre as equipes também foi amplamente aprimorada com a utilização dessas ferramentas. As atualizações em tempo real e a visibilidade compartilhada das tarefas permitiram um maior alinhamento entre os membros, reduzindo falhas de comunicação e promovendo maior integração. Isso foi fundamental para a coordenação eficaz das equipes em um ambiente de IoT, onde a integração de múltiplos dispositivos e sistemas exige precisão e colaboração contínua.

Além disso, a utilização dessas ferramentas e metodologias ajudou a enfrentar os desafios típicos do desenvolvimento de software para IoT, como a segurança, a escalabilidade e a interoperabilidade. Os resultados sugerem que a abordagem ágil e colaborativa foi fundamental para identificar e resolver esses problemas de forma mais eficiente, proporcionando maior segurança e compatibilidade entre os sistemas envolvidos.

Os resultados confirmam que as ferramentas de colaboração e as metodologias ágeis desempenham um papel crucial no desenvolvimento de software para IoT, contribuindo para a melhoria da produtividade, comunicação e capacidade de adaptação das equipes. Essas práticas são particularmente eficazes em projetos complexos, como os de IoT, onde a flexibilidade e a eficiência são essenciais para o sucesso.

Dando continuidade à análise, observa-se que a utilização das ferramentas de colaboração e metodologias ágeis também favoreceu a escalabilidade dos projetos. Em um ambiente IoT, onde o número de dispositivos conectados pode crescer rapidamente, a capacidade de escalar soluções de forma eficiente é crucial. A aplicação de práticas ágeis e ferramentas como Jira, Asana e Microsoft Teams possibilitou que as equipes se adaptassem rapidamente às demandas de crescimento, organizando e priorizando tarefas de maneira mais eficiente, além de facilitar o acompanhamento do progresso, mesmo diante do aumento da complexidade.

Outro ponto relevante foi a redução do tempo de ciclo de desenvolvimento, que se tornou mais curto devido à implementação das metodologias ágeis. A agilidade na execução de tarefas e a frequência das entregas permitiram que o software fosse ajustado e testado constantemente, possibilitando correções rápidas e a introdução de melhorias contínuas. Isso é particularmente importante em IoT, onde as mudanças tecnológicas e as atualizações de dispositivos podem impactar o desempenho do sistema e exigir respostas rápidas para garantir a continuidade e a estabilidade do funcionamento.

Em relação à segurança, que é um desafio significativo no desenvolvimento de software para IoT, o uso dessas ferramentas e metodologias também foi decisivo. A colaboração e o monitoramento constante proporcionados pelas ferramentas ágeis ajudaram a identificar vulnerabilidades de forma mais rápida, permitindo que as equipes implementassem correções e medidas preventivas de maneira mais eficaz. A colaboração entre as equipes de desenvolvimento, segurança e testes foi facilitada por plataformas como Slack e Zoom, permitindo discussões rápidas sobre a resolução de problemas de segurança.

Todavia, a pesquisa destaca que as metodologias ágeis e as ferramentas colaborativas oferecem uma vantagem significativa em termos de alinhamento estratégico entre as equipes, organização das tarefas e flexibilidade. Essas práticas não apenas melhoraram a eficiência do processo de desenvolvimento, mas também contribuíram para a criação de soluções de software mais robustas, seguras e escaláveis para IoT. A capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças, a transparência nas comunicações e o foco em entregas rápidas são fatores cruciais que reforçam a relevância dessas metodologias no contexto do desenvolvimento de soluções IoT, refletindo diretamente na qualidade do produto e no sucesso do projeto.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo reforça a importância das ferramentas de colaboração e das metodologias ágeis no desenvolvimento de software para a Internet das Coisas (IoT). Os resultados indicam que a adoção de práticas ágeis, como Scrum e Kanban, juntamente ao uso de plataformas colaborativas, exerce impacto substancial na produtividade das equipes, na melhoria da comunicação e na capacidade de adaptação às mudanças, aspectos fundamentais em projetos de IoT.

A implementação dessas metodologias contribuiu para uma melhor organização dos fluxos de trabalho, resultando em ciclos de desenvolvimento mais rápidos, entregas contínuas e maior flexibilidade diante dos desafios típicos de projetos complexos. Essa abordagem aprimorou o desempenho das equipes e facilitou o enfrentamento dos desafios do desenvolvimento de software para IoT, como conectividade, segurança, interoperabilidade e escalabilidade.

Ferramentas colaborativas, como Jira, Trello, Slack e Zoom, mostraram-se essenciais para facilitar a comunicação entre as equipes de desenvolvimento, segurança e testes, permitindo a identificação e resolução ágil de problemas, além da implementação de melhorias. Esse aspecto é particularmente importante para gerenciar a complexidade dos sistemas IoT, que envolvem a integração de múltiplos dispositivos de maneira coesa e segura.

Com base nas descobertas, pode-se concluir que as metodologias ágeis e as ferramentas de colaboração são essenciais para o sucesso de projetos de software para IoT. Elas proporcionam uma base sólida para o desenvolvimento de soluções seguras, escaláveis e eficientes, além de promoverem um ambiente de trabalho mais integrado e produtivo. A continuidade do uso dessas abordagens nas iniciativas de desenvolvimento de software para IoT pode melhorar ainda mais a qualidade das soluções e a capacidade de adaptação às rápidas mudanças tecnológicas e às exigências do mercado.

De forma que o estudo destaca que a adoção dessas práticas e ferramentas vai além de uma tendência de mercado, sendo uma estratégia necessária para as equipes que buscam desenvolver soluções inovadoras e eficazes para a Internet das Coisas, tornando o processo de desenvolvimento mais ágil, colaborativo e alinhado com as demandas tecnológicas e sociais.

Conclui-se que as metodologias ágeis e as ferramentas de colaboração são essenciais para o sucesso de projetos de software para IoT. Elas proporcionam uma base sólida para o desenvolvimento de soluções seguras, escaláveis e eficientes, além de promoverem um ambiente de trabalho mais integrado e produtivo. A continuidade do uso dessas abordagens nas iniciativas de desenvolvimento

de software para IoT tende a melhorar ainda mais a qualidade das soluções e a capacidade de adaptação às rápidas mudanças tecnológicas e às exigências do mercado

Outro aspecto importante abordado foi a integração de diferentes disciplinas e especializações dentro de um único projeto. As equipes de desenvolvimento de software para IoT frequentemente incluem profissionais com conhecimentos diversos, como engenheiros de software, especialistas em hardware, especialistas em segurança, entre outros. A utilização de ferramentas colaborativas desempenha um papel crucial ao promover uma comunicação eficaz e fluida entre esses diversos grupos, assegurando que todos os aspectos do projeto sejam considerados de forma integrada e que o desenvolvimento ocorra sem falhas de coordenação.

A pesquisa também indicou que, à medida que os projetos de IoT se tornam mais complexos, a aplicação de ferramentas de gestão de projetos e metodologias ágeis torna-se cada vez mais fundamental para garantir a qualidade do produto final. A utilização dessas abordagens não só melhora a gestão do tempo e dos recursos, mas também reduz o risco de falhas técnicas, como problemas de segurança, que são recorrentes em soluções de IoT.

Dessa forma, este estudo contribui para uma melhor compreensão do impacto das ferramentas de colaboração e das metodologias ágeis no desenvolvimento de software para a Internet das Coisas, oferecendo insights valiosos para equipes de desenvolvimento e gestores de projetos que buscam otimizar seus processos, melhorar a comunicação e aumentar a eficiência na criação de soluções para esse campo em constante crescimento.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. A. F. Implementação de plataforma para gerenciamento de projetos. **Inova+ Cadernos de Graduação**, v. 5, n. 1, 2024. Disponível em: <http://app.fiepr.org.br/revistacientifica/index.php/inovamais/article/view/878>. Acessado em: Nov. 2024.

CASTRO, C. M. *et al.* **Sistema de gerenciamento Clic High**. Poá: Etec de Poá, 2023. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/handle/123456789/14754>. Acessado em: Nov. 2024.

CARMO, C.; CUNHA, P. Lean Management, Scrum e Kanban: correlação, benefícios e problemas do uso no gerenciamento de projetos. **Boletim do Gerenciamento**, v. 41, n. 41, 2024. Disponível em: <https://nppg.org.br/revistas/boletimdogerenciamento/article/download/1148/587/>. Acessado em: Nov. 2024.

CORDEIRO, V. T. **Gestão de projetos**: a utilização da metodologia PERT/CPM na manutenção de uma prensa de extrusão de alumínio. 2024. Trabalho de Projeto (Mestrado em Engenharia e Gestão de Ativos Físicos) – Departamento de Engenharia Química e Biológica, Instituto Superior de

Engenharia de Coimbra, Instituto Politécnico de Coimbra, Coimbra, 2024. Disponível em: <https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/8940?offset=0>. Acessado em: Nov. 2024.

FERNANDO, R. J. O mundo bani as interligações-estruturantes entre a inteligência artificial e a gestão organizacional. **Caleidoscópio**, v. 16, n. 1, p. 31-42, 2024. Disponível em: <https://ojs.eniac.com.br/index.php/Anais/article/view/1056>. Acessado em: Nov. 2024.

GARCIA, M. A. **Desenvolvimento de firmware para testes de produção de produtos IoT**. Florianópolis: UFSC, 2022. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/233251>. Acessado em: Nov. 2024.

LOPES, F. C.; ROSSATO, D. B.; SILVA, C. V. R. Segurança cibernética: boas práticas para desenvolvimento e operações de aplicações IoT. **Revista Brasileira de Mecatrônica**, [S. l.], 2023. Disponível em: <https://revistabrmecatronica.sp.senai.br/ojs/index.php/revistabrmecatronica/article/view/176>. Acessado em: Nov. 2024.

MEDEIROS JÚNIOR, J. V.; SILVA, R. M. G. da; MEDEIROS, B. C. **Benefícios da abordagem ágil para Aprendizagem Baseada em Projetos (ABPJ)**. Gestão e Projetos: GeP, 2024.

MUNIZ, A. **Jornada de Inovação: aplicação de conceitos, frameworks, ferramentas e experiências para potencializar a inovação e a transformação digital em empresas e startups**. São Paulo: Brasport, 2024.

SANTANA, D. R. O uso da abordagem ágil no gerenciamento de projetos em uma empresa de inovação tecnológica. **Revista Acadêmica da Lusofonia**, [S. l.], 2024. Disponível em: <https://revistaacademicadalusofonia.com/index.php/lusofonia/article/view/20>. Acessado em: Nov. 2024.

SEVERO, R. A. N. F.; ANDRADE, A. P. V. Comunicação e coordenação em equipes virtuais de desenvolvimento distribuído de software: uma revisão da literatura. **Journal of Management Analysis/Revista Gestão em Análise**, v. 13, n. 2, 2024. Disponível em: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ptBR&user=8tGpjTUAAAAJ&citation_for_view=8tGpjTUAAAAJ:u-x6o8ySG0sC. Acessado em: Nov. 2024.

SILVA, L. M. **Design e Indústria 4.0 no Brasil: perspectivas e potencialidades para o desenvolvimento de produtos e serviços na era digital**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2024.

PESCE, L. ABREU, C. B. M. **Pesquisa Qualitativa**. São Paulo: Revista da FAEEDBA, 2019. Disponível em: <https://www.mendeley.com/catalogue/5961c59e-db4d-3a12-92cf-c75f80dc7595>. Acessado em: Nov. 2024.

VIEIRA, M. M. F.; ZOUAIN, D. M. **Pesquisa qualitativa em administração**. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2016.